

NOTO'LIQ OILADAGI O'SMIRLARNING SHAXSLARARO MUNOSABATLARIDAGI PSIXOLOGIK OMILLAR

O'rinbojev Humoyun Muhammadjon o'g'li

Oila va gender ilmiy-tadqiqot institut tayanch-doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19478626>

Annotatsiya

Mazkur tezisda noto'liq oilalarda voyaga yetayotgan o'smirlarning psixologik rivojlanish xususiyatlari hamda ularning shaxslararo munosabatlariga ta'sir etuvchi asosiy psixologik omillar tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida psixologik komplekslar (rad etilish qo'rquvi, to'liqsizlik hissi, aybdorlik, ijtimoiy tashvish) ning o'smirlar ijtimoiy xulq-atvori va munosabatlariga ta'siri yoritiladi. Shuningdek, noto'liq oilalarda shakllanadigan psixologik holatlarning shaxslararo munosabatlar tizimida qanday namoyon bo'lish mexanizmlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: noto'liq oila, o'smirlar davri, psixologik komplekslar, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy moslashuv, rad etilish qo'rquvi, to'liqsizlik hissi.

Bugungi raqamli dunyoda jamiyat rivojlanishining muhim omillaridan biri – psixologik jihatdan sog'lom, ijtimoiy faol va moslashuvchan avlodni shakllantirish hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, oila instituti va uning tuzilmasi o'smir shaxsining rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda ajrimlar sonining ortib borishi natijasida noto'liq oilalar ulushi sezilarli darajada oshib, bu holat o'smirlarning psixologik rivojlanishiga o'ziga xos ta'sir ko'rsatmoqda.

YUNICEF ma'lumotlari noto'liq oila fenomeni nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning turli mintaqalarida dolzarb ekanligini ko'rsatmoqda. Masalan, 2024-yildagi ajrimlar bo'yicha statistikaga ko'ra, AQSHda 672502, Braziliyada 420039 nafar; Yevropa mamlakatlaridan Germaniyada 129337 holat, Ukrainada 121381 ta, Italiyada 79800 dan ortiq; Osiyo davlatlaridan Indoneziya, Eron Islom Respublikasi Bangladesh hamda Yaponiyada holat bo'yicha yuqori ko'rsatkich qayd etilgan bo'lib, mos ravishda 463654, 204315, 188001, 183832 nafarni tashkil etadi. O'zbekiston ajrimlar soni bo'yicha qo'shni davlatlardan yuqori o'rinda bo'lib, 2020-2024 yillar davomida 28233 nafar ajrim holati 45135 taga ko'paygan¹. Bu holat noto'liq oila fenomenining global muammo ekanligini ko'rsatadi.

Noto'liq oilalarda ulg'aygan o'smirlar ko'pincha o'zini anglash, o'zini baholash va boshqalar bilan munosabat o'rnatish jarayonida qiyinchiliklarga

duch keladi. Bu esa ularning shaxslararo munosabatlarida turli psixologik komplekslar orqali namoyon bo'ladi. Shu sababli, mazkur muammoni ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – noto'liq oilalarda voyaga yetayotgan o'smirlarning psixologik komplekslari va ularning shaxslararo munosabatlardagi aksini tahlil qilishdan iborat.

Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- o'smirlarda uchraydigan asosiy psixologik komplekslarni aniqlash;
- noto'liq oilalarda psixologik rivojlanish xususiyatlarini tahlil qilish;
- psixologik komplekslar va shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash.

Psixologik komplekslar muammosi psixoanalitik va gumanistik psixologiya vakillari tomonidan keng o'rganilgan. Klassik nazariyalarga ko'ra, inson psixikasidagi komplekslar bolalik davrida shakllanib, keyinchalik uning xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlariga ta'sir ko'rsatadi.

Z. Freyd nazariyasiga ko'ra, komplekslar ong ostiga siqib chiqarilgan, ammo xulq-atvorni boshqarishda davom etuvchi psixik impulslar hisoblanadi². A. Adler esa komplekslarni, ayniqsa, "to'liqsizlik hissi"ni shaxs rivojlanishining markaziy omili sifatida ko'rib, uning noto'g'ri kompensatsiyasi ijtimoiy moslashuvga salbiy ta'sir qilishini ta'kidlaydi³. J. Bowlby esa Bog'lanish nazariyasi orqali bola va otana o'rtasidagi emotsional bog'lanishning uzilishi keyinchalik shaxsda tashvish, ishonchsizlik va ijtimoiy tashvish kabi muammolarni keltirib chiqarishini ilmiy asoslab bergan⁴.

Mazkur nazariyalar noto'liq oila sharoitida voyaga yetayotgan o'smirlarda psixologik komplekslarning shakllanishini tushuntirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Noto'liq oilalarda ulg'aygan o'smirlar ko'pincha quyidagi psixologik xususiyatlar bilan ajralib turadi:

- o'zini past baholash;
- rad etilish qo'rquvi;
- emotsional beqarorlik;
- ijtimoiy tashvish;
- yolg'izlik hissi⁵.

Bu xususiyatlar oila muhitida yetarli darajada emotsional qo'llab-quvvatlashning yo'qligi bilan izohlanadi⁶. Ayniqsa, o'smirlik davrida shaxsning

² Freud S. The Ego and the Id. – London: Hogarth Press, 1961. – P. 30.

³ Adler A. The Practice and Theory of Individual Psychology. – London: Routledge, 2005. – P. 134.

⁴ Bowlby J. Attachment and Loss. – New York: Basic Books, 1982. – P. 256.

⁵ Rubin K.H. Social withdrawal in childhood // Annual Review of Psychology. – 2009. – Vol. 60. – P. 141.

⁶ Hetherington E.M. Divorce and its effects on children // Journal of Family Psychology. – 1999. – Vol. 13. – P. 145.

identifikatsiya jarayoni faol kechishi sababli, ota-ona obrazining yetishmasligi psixologik rivojlanishda muhim bo'shliqlarni keltirib chiqaradi. Shuningdek, noto'liq oilalarda o'smirlar ko'pincha ijtimoiy munosabatlarda ikki xil ekstremal xulq namoyon etadi:

1. agressiv va hukmron xulq;
2. haddan tashqari bo'ysunuvchan va passiv xulq.

Bu holat psixologik komplekslarning kompensator mexanizmlari bilan bog'liqdir.

Psixologik komplekslar o'smirlarning shaxslararo munosabatlarida turli shakllarda namoyon bo'ladi.

Birinchidan, rad etilish qo'rquvi o'smirning boshqalar bilan yaqin munosabat o'rnatishdan qochishiga olib keladi⁷. Bu esa ijtimoiy izolatsiya va kommunikativ muammolarni yuzaga keltiradi.

Ikkinchidan, to'liqsizlik kompleksi o'smirning o'zini boshqalar bilan solishtirishi va doimiy ravishda past his qilishiga sabab bo'ladi⁸. Natijada u ijtimoiy faoliyatdan chetlashadi yoki aksincha, o'zini isbotlash uchun agressiv xulq ko'rsatadi.

Uchinchidan, aybdorlik hissi o'smirning ichki ziddiyatlarini kuchaytirib, uning emotsional barqarorligiga salbiy ta'sir qiladi.

To'rtinchidan, ijtimoiy tashvish shaxslararo munosabatlarda ishonchsizlik va muloqotdan qochish holatlarini yuzaga keltiradi⁹.

Mazkur psixologik komplekslar shaxslararo munosabatlar jarayonida o'smirning ijtimoiy moslashuvini qiyinlashtiradi va uning jamiyatdagi o'rnini topish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqot doirasida noto'liq va to'liq oilalarda ulg'aygan o'smirlar o'rtasida asosiy psixologik komplekslar aniqlanadi va darajasi taqqoslanadi, shu bilan birga komplekslarning shaxslararo munosabatlarga ta'siri statistik jihatdan tahlil qilinadi.

Biz tomonimizdan kutilayotgan ilmiy natijalarga quyidagilar kiradi:

- noto'liq oiladagi o'smirlarda psixologik komplekslar darajasining yuqoriligi aniqlanadi;
- komplekslar va shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik empirik jihatdan asoslanadi;
- ijtimoiy-demografik omillarning ta'siri aniqlanadi;
- psixologik komplekslarni kamaytirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

⁷ Leary M.R. Interpersonal rejection. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – P. 56.

⁸ Coopersmith S. The antecedents of self-esteem. – San Francisco: Freeman, 1967. – P. 78.

⁹ La Greca A.M. Social anxiety in adolescents. – New York: Guilford Press, 1999. – P. 102.

Xulosa.

Noto'liq oilada voyaga yetayotgan o'smirlarning psixologik rivojlanishi murakkab va ko'p omilli jarayon hisoblanadi. Oila strukturasi buzilishi natijasida o'smirlarda bir qancha psixologik kompleks (rad etilish qo'rquvi, to'liqsizlik hissi va ijtimoiy tashvish) lar yuzaga kelishi mumkin hamda komplekslar o'smirlarning shaxslararo munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu sababli, mazkur toifadagi o'smirlar bilan ishlashda psixologik yordam tizimini takomillashtirish, psixokorreksion dasturlar ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqot natijalari yoshlar siyosati, ta'lim tizimi va psixologik xizmat faoliyatini takomillashtirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Demographic Yearbook 75th Issue of Unicef. United Nations, New York, 2025
2. Freud S. The Ego and the Id. – London: Hogarth Press, 1961. – P. 30.
3. Adler A. The Practice and Theory of Individual Psychology. – London: Routledge, 2005. – P. 134.
4. Bowlby J. Attachment and Loss. – New York: Basic Books, 1982. – P. 256.
5. Rubin K.H. Social withdrawal in childhood // Annual Review of Psychology. – 2009. – Vol. 60. – P. 141.
6. Hetherington E.M. Divorce and its effects on children // Journal of Family Psychology. – 1999. – Vol. 13. – P. 145.
7. Leary M.R. Interpersonal rejection. – Oxford: Oxford University Press, 2001. – P. 56.
8. Coopersmith S. The antecedents of self-esteem. – San Francisco: Freeman, 1967. – P. 78.
9. La Greca A.M. Social anxiety in adolescents. – New York: Guilford Press, 1999. – P. 102.

